

ИҚТИСОДИЙ САЛОҲИЯТНИ БЕЛГИЛОВЧИ МАВЖУД
ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ

Равшанов М.Н.

(Ташкент давлат транспорт университети
«Транспорт логистикаси» кафедраси доценти, и.ф.н.

E-mail: m_ravshanov@mail.ru)

***Аннотация:** Ушбу мақолада иқтисодий салоҳият самарадорлигининг белгиловчи мавжуд иқтисодий кўрсаткичлар тизими баён этилган бўлиб, иқтисодий ресурс сизимини белгиловчи кўрсаткичлар маълум бир турдаги маҳсулотни яратиши (инновацион босқич), уни ишлаб чиқариши, фаолиятга тайёрлаш ва фаолият давомида уни ишлатиши ҳамда техник хизмат кўрсатиши босқичлари кўрсатилган.*

***Калит сўзлар:** Иқтисодий салоҳият, ресурс, хизматлар, ресурс сизими, маҳсулот, инновация.*

Кириш

Мамлакат иқтисодиёти тармоқлари, корхоналар ва уларнинг таркибий бўлинмалари ривожланишини баҳоловчи кўрсаткичлар тизимини шакллантириш масаласи муҳим аҳамиятга эга. Бу масalani ҳал қилишда асосий эътибор тармоқ ва корхонанинг маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича имкониятларига эмас, балки иқтисодий муносабатлар иштирокчиларининг манфаатларини максимал даражада инобатга олиш ва уларнинг эҳтиёжларини қондириш қобилиятига қаратилиши лозим. Шунинг билан бирга, товар ва хизматларни ишлаб чиқариш ҳамда эҳтиёжларни қондириш қобилияти ресурсларни қанчалик талаб этишини аниқлаш ҳам долзарблик касб этади. Масалага ойдинлик киритиш учун мамлакат, тармоқ ва корхонанинг иқтисодий ҳамда ишбилармонлик қувватини белгиловчи кўрсаткичлар тизимидан

фойдаланиш мумкин, бу тизим йиғилган ресурслар миқдори ва потенциал имкониятлар даражасини ҳисобга олади.

Иқтисодий салоҳиятнинг мазмунини ташкил этувчи асосий элемент моҳият жиҳатдан объективликни ўзида мужассамлаштириб, маҳсулот яратиш жараёнига жалб этилган ёки қайсидир сабабга кўра жалб этилмай қолган ҳамда унда қатнашиш учун аниқ имкониятга эга бўлган иқтисодий ресурслар йиғиндисини назарда тутди. Иқтисодий салоҳиятнинг ушбу элементи мазмунан моддий ишлаб чиқариш соҳасида фаолият юритувчи хўжалик субъектларининг ресурс сифимини англантиши намоён бўлмоқда. Бундан келиб чиқиб, тадқиқотнинг ушбу босқичида иқтисодий салоҳият ва ресурс сифими тушунчаларига ўзаро тўлдирувчи ўринбосар тушунчалар сифатида қараш мумкин [1].

Адабиётлар таҳлили

Иқтисодий салоҳиятни белгиловчи мавжуд иқтисодий кўрсаткичлар тизими аниқлаш муаммолари бўйича бир қатор олимлар ўз изланишларини олиб борганлар. Ресурс салоҳиятини баҳолаш ва унинг самарадорлиги масалаларини В. Г. Андрейчук, Л.И. Абалкин, П. Г. Бунич, К. П. Оболенский ва бошқалар ўрганишган, ресурслардан фойдаланиш йўллари яхшилашни В. А. Добринин, В. П. Захаров ва бошқалар тадқиқ этишган, Б.М.Мочалов, А.Г.Фонотов, Э.Горбунов ва бошқалар иқтисодий салоҳият категориясининг моҳиятини очиб беришда ўз ҳиссаларини қўшишган.

Транспорт тизимининг ривожланиши, унинг иқтисодий самарадорлиги М.А. Икрамов, З.Х. Саидов, С.А. Салимов, Ғ.А. Саматов, Б.И. Шафиркин, Ғ.М. Қосимов ва бошқаларнинг илмий изланишларида ўз аксини топган.

Номлари юқорида зикр этилган олимларнинг иқтисодиёт ва унинг айрим тармоқларида ресурс салоҳиятини баҳолаш муаммоларига бағишланган тадқиқотлари натижаларини илмий янгилик сифатида эътироф этиш мумкин [2].

Муҳокама ва натижалар

Умумиқтисодий жабҳада бўлгани каби, транспорт тизимига кирувчи тармоқлар ресурс салоҳиятини белгиловчи кўрсаткичларнинг мавжуд тизимини ҳам қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Транспорт мажмуаси ресурс

салоҳиятини ифодаловчи кўрсаткичларни таҳлил этганда уларнинг алоҳида бир жиҳатини инобатга олиш муҳим. Яъни, соҳа ресурс салоҳияти ва ресурс сиғими ўртасидаги уйғунликка эътибор қаратилади.

Бунда ресурс сиғимини белгиловчи кўрсаткичлар маълум бир турдаги маҳсулотни яратиш (инновацион босқич), уни ишлаб чиқариш, фаолиятга тайёрлаш ва фаолият давомида уни ишлатиш ҳамда техник хизмат кўрсатиш босқичлари бўйича алоҳида аниқланади. Маҳсулот яратилишида (инновацион босқич) ишлатилувчи «солиштирма материал сиғими» кўрсаткичи қуйидагича аниқланади [3]:

$$M_{\text{ясмс}} = \frac{M_M + M_{\text{иши}} + M_{\text{тгг}}}{N * \Phi_C} \quad (1)$$

бунда: $M_{\text{ясмс}}$ - маҳсулотни яратишда ишлатилувчи солиштирма материал сиғими маҳсулот бирлигининг фойдали самарасига тўғри келувчи миқдор (натурал ёки қийматли) билан ўлчанади, яъни кг/маҳсулот бирлигининг фойдали самараси ёки харажат/маҳсулот бирлигининг фойдали самараси;

M_M - мазкур маҳсулот гуруҳи бўйича маркетинг тадқиқотлари харажатлари, мос равишда натурал ёки қийматли кўринишда бўлади;

$M_{\text{иши}}$ - мазкур маҳсулот гуруҳи бўйича илмий изланиш ишлари олиб бориш харажатлари, мос равишда натурал ёки қийматли кўринишда бўлади;

$M_{\text{тгг}}$ - янги маҳсулотни ташкилий-технологик тайёрлаш харажатлари, мос равишда натурал ёки қийматли кўринишда бўлади;

N - ушбу технологик ҳужжатлар бўйича ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган маҳсулот миқдори, дона ёки бошқа бирликларда;

Φ_C - маҳсулотни меъёрий ишлатиш даврида олинувчи фойдалилик самараси йиғиндиси, фойдали самара бирлиги (натурал, қийматли ёки балларда ўлчанади).

Юқоридаги ифода (1) маҳсулотни яратиш, яъни инновацион фаолиятнинг солиштирма материал сиғимини аниқлаш имкониятини беради, маҳсулотни

ишлаб чиқаришнинг солиштирма материал сифими эса нисбатан соддароқ ифода ёрдамида ҳисоблаб топилади:

$$M_{ичмс} = \frac{M_{ич}}{\Phi_C} \quad (2)$$

бунда: $M_{ичмс}$ - маҳсулотни ишлаб чиқаришда ишлатилувчи солиштирма материал сифими маҳсулот бирлигининг фойдали самарасига тўғри келувчи миқдор (натурал ёки қийматли) билан ўлчанади, яъни кг/маҳсулот бирлигининг фойдали самараси ёки харажат/маҳсулот бирлигининг фойдали самараси;

$M_{ич}$ - маҳсулот бирлигини ишлаб чиқариш учун материал сарфи, натурал ёки қийматли кўринишда.

Инновацион маҳсулот яратилиб, сўнг ишлаб чиқарилгач, у фаолият юритиш жараёнига киришиб кетиши учун тайёрланади. Бу жараён маҳсулотни транспортда фойдаланиш жойигача етказиб беришни, иш жойига ўрнитишни, зарур бўлса қурилиш билан боғлиқ операцияларни, мослаштириш ва ишга туширишни ўз ичига олади [4]. Демак, ишлаб чиқарилган маҳсулотни фаолиятга тайёрлашнинг солиштирма материал сифими ҳам қуйидаги алоҳида ифода орқали аниқланиши мумкин экан:

$$M_{ТСМС} = \frac{M_T}{\Phi_C} \quad (3)$$

бунда: $M_{ТСМС}$ - маҳсулотни фаолиятга тайёрлаш солиштирма материал сифими маҳсулот бирлигининг фойдали самарасига тўғри келувчи миқдор (натурал ёки қийматли) билан ўлчанади, яъни кг/маҳсулот бирлигининг фойдали самараси ёки харажат/маҳсулот бирлигининг фойдали самараси;

M_T - маҳсулот бирлигини фаолиятга тайёрлаш учун материал сарфи, натурал ёки қийматли кўринишда.

Маҳсулотдан фойдаланиш даврида уни ишлатиш, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш жараёнларининг солиштирма материал сифимини қуйидагича аниқлаш мумкин:

$$M_{ТХКСМС} = \frac{\sum_{t=1}^{T_{МФД}} (M_{ИШ} + M_{ТХ} + M_{Там})}{\Phi_C} \quad (4)$$

бунда: $M_{ТХКСМС}$ - маҳсулотни ишлатиш, унга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш жараёнларининг тайёрлаш солиштирма материал сифими маҳсулот бирлигининг фойдали самарасига тўғри келувчи миқдор (натурал ёки қийматли) билан ўлчанади, яъни кг/маҳсулот бирлигининг фойдали самараси ёки харажат/маҳсулот бирлигининг фойдали самараси;

$T_{МФД}$ - маҳсулотдан фойдаланиш даври, йил

$M_{ИШ}$, - мос равишда маҳсулот бирлигини ишлатиш, унга

$M_{ТХ}, M_{Там}$ техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш жараёнлари учун бир йиллик материал сарфи, натурал ёки қийматли кўринишда.

Юқорида келтирилган ифодалар (1-4) йиғиндиси маҳсулотнинг бутун ҳаёти давридаги солиштирма материал сифimini англатади, яъни:

$$M_{сол} = \frac{M_M + M_{ИШ} + M_{ТТТ}}{N * \Phi_C} + \frac{M_{ИШ} + M_T}{\Phi_C} + \frac{\sum_{t=1}^{T_{МФД}} (M_{ИШ} + M_{ТХ} + M_{Там})}{\Phi_C} \quad (5)$$

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, маҳсулотнинг бутун ҳаёт даврида материаллардан ташқари энергия, иш ҳақи, асосий фондлар сарфланади. Ресурсларнинг бу кўринишлари солиштирма сифими ҳам худди материаллар сифими аниқлангандек мана шу ифодалар ёрдамида ҳисоблаб чиқилади, ҳамда солиштирма энергия сифими, солиштирма иш ҳақи сифими ва солиштирма фонд сифими, деб юритилади.

Иқтисодиёт тармоқларида мавжуд ресурслар потенциалидан фойдаланиш даражасини аниқлашнинг анъанавий ва замонавий усуллари тадқиқотчилар томонидан тавсия этилган бўлиб, ресурс потенциалини ишлатиш даражасини аниқлаш бўйича муаллифлик ёндашувига мос келувчи усуллардан [5] бири «Ўзавтойўл» Давлат қўмитаси маълумотлари асосида олиб борилган ҳисоб-китоблар натижаси бўйича қуйида шарҳланади.

Ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини бошқариш ишлаб чиқариш жараёнининг интенсив ривожланиш омилларига боғлиқдир. Ишлаб чиқаришнинг интенсив ёки экстенсив ривожланишини аниқлаш учун ресурсларни ишлатиш кўрсаткичларини таҳлил этиш тақозо этилади. Ўз навбатида, бу кўрсаткичлар сифат ва миқдор билан тавсифланишини қайд этиб ўтиш жоиз. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, ресурсларни ишлатишнинг экстенсивлиги ва интенсивлиги ўзаро алмашинув хусусиятига эгадир, масалан, ишчи кучининг етишмаслиги меҳнат унумдорлигини ошириш орқали бартараф қилиниши мумкин [6]. Умуман олганда, ишлаб чиқаришнинг техник-ташкилий ўзгариш даражаси ишлаб чиқариш ва молиявий ресурсларни ишлатишнинг интенсификациялаш кўрсаткичларида намоён бўлади. Хуллас, интенсификациялашнинг барча омилларини бошқаришни такомиллаштириш меҳнат унумдорлиги, материал қайтими, асосий ишлаб чиқариш фондларининг қайтими (бунда амортизация қайтими ва асосий маблағлар айланиш қобиляти кўрсаткичларини қўллаш мумкин) ва айланма маблағларнинг айланувчанлик кўрсаткичлари ўзгаришида намоён бўлади.

Ишлаб чиқаришни интенсификациялаш таҳлили услубияти маълум бир кетма-кетликда амалга оширилувчи ҳисоб-китобларни назарда тутди.

Биринчи босқичда ресурслардан фойдаланишнинг сифат кўрсаткичлари ўзгариши аниқланади. Бунда меҳнат унумдорлиги, иш ҳақи қайтими, материал қайтими, фонд қайтими, айланма маблағларнинг айланувчанлиги кўрсаткичлари ўсиш суръатлари ҳисоблаб чиқилади.

Иккинчи босқичда ишлаб чиқариш ҳажми ўсиш суръатининг ҳар бир фоизига тўғри келувчи ресурс сарфи ўсиш суръати аниқланади, яъни маълум турдаги ресурслар ўсиш суръатларини маҳсулот ҳажми ўсиш суръатига нисбати ҳисобланади.

Учинчи босқичда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ўсишига сифат ва миқдор кўрсаткичларининг таъсири улушларини занжирли усул ёрдамида аниқлаш амалга оширилади. Миқдор кўринишидаги омилнинг таъсири ўсиш суръатини натижавий кўрсаткичга нисбатини 100 фоизга кўпайтириш орқали

аниқланса, сифат кўринишидаги омил таъсирини аниқлашда олинган натижа 100 фоиздан айрилади [7].

Тўртинчи босқичда ресурсларнинг нисбий тежами аниқланади.

Бешинчи босқичда хўжалик фаолиятининг ҳар томонлама интенсификацияси умумий ресурс қайтими кўрсаткичи ўзгаришини таҳлил этиш асосида мажмуавий баҳоланади. Бунинг учун эса, дастлаб барча ресурслар бўйича умумий харажатлар (моддий харажатлар, иш ҳақи ва амортизация йиғиндиси шаклида) ва уларнинг ўзгариш суръатлари аниқланади.

Ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми ўзгариши ва умумий харажатлар ўзгаришини таққослаш орқали умумий ресурс қайтими мажмуавий кўрсаткичининг (харажатлар қайтими) ўзгариши аниқланади. Шундан сўнг, экстенсив ва интенсив омилларнинг улушини ҳамда умумий ресурсларнинг (харажатларнинг) нисбий тежамини аниқлаш учун ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг бир фоиз ўсишига тўғри келувчи умумий харажатлар ўсиши даражаси ҳисоблаб чиқилади.

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, йўл-транспорт мажмуаси томонидан кўрсатилувчи хизматларнинг ресурс сиғими ва ресурс қайтимини белгиловчи хусусий кўрсаткичлар таҳлили соҳа натижалари самарадорлигини аниқлаш имкониятини беради. Йўл-транспорт мажмуасининг умумиқтисодий ресурс тақсимотидаги алоҳида ўрнини эътироф этган ҳолда, мамлакат иқтисодиёти тармоқларида мавжуд жамият ресурсларидан фойдаланиш даражаси навбатдаги бандда баҳоланади.

Шундан келиб чиқиб, йўл-транспорт мажмуасининг ресурс сиғими ва ресурс қайтимини белгиловчи кўрсаткичлар ресурс салоҳиятини баҳолашда ишлатилиши мумкинлиги тўғрисида муаллифлик мулоҳазаларини келтириш мумкин.

Биринчидан, солиштирма ресурс сиғими ва ресурс қайтими кўрсаткичларининг моддий ишлаб чиқариш соҳасига тегишли тармоқлар маҳсулотлари, асосан товарларга нисбатан қўлланилиши мумкинлигини қайд

этиш лозим. Шунинг учун йўл-транспорт мажмуасининг моҳият жиҳатдан қурилишга алоқадор бўлган йўл қурилиши соҳасида солиштирма ресурс сиғими ва қайтимини белгиловчи кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш мумкин, деб ҳисоблаймиз.

Иккинчидан, хизмат кўрсатиш соҳасига кирувчи транспорт маҳсулоти моддий бойликларни бир жойдан иккинчи жойга кўчириш билан боғлиқ жараён бўлганлиги учун ҳам унинг ресурс сиғимидаги материал сиғими улуши моддий ишлаб чиқариш соҳалариникига нисбатан анча кичик миқдорни ташкил этади.

Учинчидан, транспорт хизмати кўрсатиш жараёнида ресурс сиғимининг алоҳида элементлари сони биттага камаяди, чунки транспорт маҳсулотини ишлаб чиқариш ва уни фаолиятга тайёрлаш хизмат кўрсатиш соҳасининг моҳиятига кўра бир жараён саналади.

Тўртинчидан, транспорт хизматлари кўрсатиш соҳасида ресурс сиғимининг алоҳида элементларини бошқача номлаш тавсия қилинади. Бунда маҳсулотни яратиш элементини – янги транспорт хизмати турини лойиҳалаш номи билан ўзгартириш, маҳсулотни ишлаб чиқариш ва фойдаланишга тайёрлаш элементларини бир ном билан – «транспорт хизмати кўрсатиш» деб аташ, маҳсулотни ишлатиш, унга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш элементини – «транспорт хизмати кўрсатиш жарёнининг узлуксизлигини таъминлаш», деб номлаш тавсия қилинади.

Адабиётлар рўйхати

1. Равшанов М.Н., Солиев М.К. The effectiveness of the implementation of public-private partnership in the road transport complex of Uzbekistan/ Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики современной России». – Йошкар-Ола: Приволжский НИЦ, 2012. – С. 188-195.

2. Равшанов М.Н. Йўл-транспорт мажмуаси иқтисодий салоҳияти: муаммо ва ечимлар. Монография. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент 2012 йил.

3. Фатхудинов Р.А. Стратегический маркетинг. –М.: ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 2000. - с.640.

4. Ravshanov M.N., Yusufkhonov Z.Y. IMPROVING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ROAD TRANSPORT NETWORK OF UZBEKISTAN // *Universum: экономика и юриспруденция* : электрон. научн. журн. 2022. 8(95). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/14059> (дата обращения: 16.07.2022).

5. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами.-2-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - с.639.

6. Равшанов, М. Н., Ахмедов, З. С., Ахмедов, Д. Т. У., & Юсуфхонов, З. Ю. У. (2022). ПРОСТОТА ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСТАВОК ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ ЦЕНАМ. *Universum: технические науки*, (5-4 (98)), 64-67.

7. Yusufkhonov, Z., Ravshanov, M., Kamolov, A., & Ahmedov, D. (2022, June). Prospects for the development of transport corridors of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030074). AIP Publishing LLC.